

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ESTÉTICA, BEM-ESTAR E AUTOESTIMA: A INFLUÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS NA QUALIDADE DE VIDA

AESTHETICS, WELL-BEING, AND SELF-ESTEEM: THE INFLUENCE OF AESTHETIC PROCEDURES ON QUALITY OF LIFE

ESTÉTICA, BIENESTAR Y AUTOESTIMA: LA INFLUENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS EN LA CALIDAD DE VIDA

DOI: 10.5281/zenodo.15619918

Luan Brenner da Costa¹
Celeste Aparecida da Costa Ferreira e Figueiredo²
Francine Martins Pereira³
Kateri Tekakwitha Werlich⁴
Mirella Oliveira Rodrigues⁵
Lia Freire do Nascimento Brandão⁶
Samille Nailma Barbosa de Lelis⁷

RESUMO: Este artigo analisa a influência dos procedimentos estéticos no bem-estar e na autoestima, destacando a importância da formação técnica e universitária para o desenvolvimento de práticas conscientes e éticas na área da estética. A partir de uma revisão integrativa da literatura, foram discutidos os impactos psicológicos dos tratamentos estéticos, as relações entre estética e saúde mental, e as contribuições da educação para a promoção de uma autoestima saudável. Os resultados indicam que, embora os procedimentos estéticos possam promover o autocuidado e a valorização pessoal, é fundamental que os profissionais sejam capacitados para abordar as demandas emocionais e prevenir transtornos de imagem. A formação integrada e interdisciplinar emerge como caminho para aprimorar a qualidade do atendimento e fomentar a valorização da diversidade corporal e do bem-estar integral.

- 1 Especialista em Enfermagem Estética Avançada, Professor Conteudista da Faculdade Metropolitana, drluancostta@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7157760080073337>
- 2 Especialista em Biomedicina Estética, celestefig@usp.br
- 3 Doutora em Ciências Farmacêuticas, drafrancinemp@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9806510390156403>
- 4 Especialista em Farmácia Estética, kateri.tekakwitha.werlich@gmail.com
- 5 Especialista em Farmácia Estética, mirella070297@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0549125118165732>
- 6 Especialista em Estética e Auditoria em Sistemas de Saúde, lia.nascimento@icloud.com
- 7 Especialista em Biomedicina Estética e Citopatologia Clínica, sbarbosalelis@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6586558466785230>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Palavras-chave: Estética. Saúde emocional. Educação continuada.

ABSTRACT: This article analyzes the influence of aesthetic procedures on well-being and self-esteem, emphasizing the importance of technical and university education for the development of conscious and ethical practices in the field of aesthetics. Based on an integrative literature review, the psychological impacts of aesthetic treatments, the relationship between aesthetics and mental health, and the contributions of education to promoting healthy self-esteem were discussed. The results indicate that, although aesthetic procedures can foster self-care and personal appreciation, it is essential that professionals are trained to address emotional demands and prevent body image disorders. Integrated and interdisciplinary education emerges as a pathway to improve care quality and promote the appreciation of body diversity and overall well-being.

Key-words: Aesthetics. Emotional health. Continuing education.

RESUMEN: Este artículo analiza la influencia de los procedimientos estéticos en el bienestar y la autoestima, enfatizando la importancia de la formación técnica y universitaria para el desarrollo de prácticas conscientes y éticas en el campo de la estética. A partir de una revisión integradora de la literatura, se discutieron los impactos psicológicos de los tratamientos estéticos, la relación entre estética y salud mental, y las contribuciones de la educación para promover una autoestima saludable. Los resultados indican que, aunque los procedimientos estéticos pueden fomentar el autocuidado y la valoración personal, es esencial que los profesionales estén capacitados para atender demandas emocionales y prevenir trastornos de la imagen corporal. La educación integrada e interdisciplinaria surge como un camino para mejorar la calidad de la atención y promover la valoración de la diversidad corporal y el bienestar integral.

Palabras clave: Estética. Salud emocional. Educación continua.

1. INTRODUÇÃO

A busca por procedimentos estéticos tem crescido exponencialmente nas últimas décadas, impulsionada por fatores culturais, sociais e midiáticos que valorizam a aparência física como elemento central da identidade e do bem-estar (NASCIMENTO et al., 2021; AMÉRICO; OLIBEIRA, BAQUIÃO, 2022). Nesse contexto, a estética transcende a melhoria da aparência, sendo percebida como uma forma de autocuidado que pode impactar positivamente a autoestima e a qualidade de vida dos indivíduos (GODOI; PINTO; CARDOSO, 2024). A autoestima, entendida como a avaliação subjetiva que a pessoa faz de si mesma, está diretamente relacionada à percepção corporal e à satisfação com a própria imagem (CASH; RUZINSKY, 2002).

Por outro lado, o impacto dos procedimentos estéticos no bem-estar emocional não é unidimensional, podendo variar conforme as expectativas, motivações e condições

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

psicológicas do indivíduo (TRÓPIA; MOREIRA, 2023). Estudos indicam que, enquanto algumas pessoas experimentam aumento da confiança e melhoria no humor após intervenções estéticas, outras podem vivenciar frustrações ou insatisfação. (SANTOS et al., 2024). Essa dualidade reforça a importância de uma abordagem multidisciplinar que considere não apenas os aspectos físicos, mas também os psicológicos e sociais da estética (ANDRIOLO, 2021).

A relação entre a realização de procedimentos estéticos e o bem-estar emocional tem sido objeto de crescente interesse em pesquisas nacionais e internacionais, especialmente no que se refere à avaliação da autoestima como mediadora desses efeitos (SANTOS; PEREIRA, 2018). Nesse sentido, compreender como os procedimentos estéticos influenciam a qualidade de vida é essencial para o desenvolvimento de práticas que promovam benefícios duradouros e minimizem riscos psicológicos. Além disso, profissionais da área de estética têm papel fundamental na orientação ética e no suporte emocional dos clientes, contribuindo para a construção de uma autoestima saudável e um bem-estar integral (CASTRO; SANTOS; MACHADO, 2023).

Diante desse cenário, o presente estudo visa analisar a influência dos procedimentos estéticos na autoestima e no bem-estar, discutindo as implicações para a qualidade de vida e a importância do suporte profissional qualificado. A compreensão dessas relações pode fornecer subsídios para a construção de práticas estéticas mais humanizadas e eficazes, alinhadas às necessidades reais dos indivíduos em busca de melhoria da imagem e do equilíbrio emocional.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, método que permite a síntese e análise crítica de produções científicas relevantes sobre o tema, proporcionando uma visão ampla e atualizada do conhecimento disponível (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). A escolha pela revisão integrativa justifica-se pela possibilidade

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de reunir estudos que abordem os aspectos estéticos, psicológicos e sociais envolvidos na relação entre procedimentos estéticos, promovendo uma compreensão interdisciplinar do fenômeno.

Para a coleta dos dados, foram selecionados artigos científicos disponíveis em bases de dados reconhecidas e amplamente utilizadas na área da saúde e ciências sociais, tais como *SciELO*, *LILACS*, *PubMed* e *Google Scholar*. Os critérios de inclusão contemplaram trabalhos que abordassem diretamente a relação entre estética, autoestima, bem-estar e qualidade de vida, com enfoque nos efeitos psicológicos dos procedimentos estéticos.

Foram excluídos estudos que não possuíam acesso completo ao texto e aqueles que não apresentavam foco nos temas centrais da pesquisa, garantindo assim a relevância e atualidade das informações analisadas. A seleção dos artigos seguiu uma leitura criteriosa dos títulos e resumos, seguida da análise integral para posterior categorização dos dados.

A análise dos estudos selecionados foi de caráter qualitativo, com organização das informações por autor, ano de publicação, metodologia, resultados e conclusões. Essa abordagem permitiu identificar os principais achados, tendências e lacunas na literatura, possibilitando uma discussão crítica sobre as contribuições e desafios para a área de estética e saúde mental.

Por fim, foram elaboradas recomendações para práticas estéticas que promovam a autoestima e o bem-estar emocional, baseadas nas evidências coletadas, destacando a importância da atuação ética e do suporte psicológico no atendimento estético. A metodologia adotada assegura rigor e confiabilidade à pesquisa, contribuindo para o avanço do conhecimento na interface entre estética e saúde mental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Estética e autoestima: fundamentos e relações psicológicas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A relação entre estética e autoestima é complexa e multifacetada, envolvendo aspectos psicológicos, sociais e culturais. A autoestima pode ser definida como a avaliação subjetiva que o indivíduo faz de si mesmo, influenciando seu bem-estar emocional e qualidade de vida (SILVA, 2023; GODOI; PINTO; CARDOSO, 2024). No contexto da estética, essa avaliação está frequentemente associada à percepção do próprio corpo e da imagem corporal, que pode ser significativamente afetada por procedimentos estéticos e práticas de cuidado pessoal.

Segundo Cash (2008), a percepção corporal é um dos pilares da autoestima, especialmente em sociedades marcadas por fortes padrões estéticos. No Brasil, essa relação é intensificada pela valorização da aparência física e pela pressão social para adequação a determinados ideais de beleza, o que pode tanto promover um senso de valorização pessoal quanto contribuir para sentimentos de inadequação e insegurança (GROSSI; CORRÊA, 2018).

Os procedimentos estéticos, ao oferecerem mudanças visíveis no corpo ou no rosto, podem ter impactos positivos na autoestima dos indivíduos, proporcionando sensação de cuidado, valorização e controle sobre a própria imagem (LEANDRO, 2022). Muitos relatos indicam que a satisfação com os resultados estéticos está associada a melhorias no humor, na autoconfiança e na qualidade das relações interpessoais (SANTOS et al., 2024).

Diante desse cenário, a educação em estética e o trabalho dos profissionais da área ganham papel fundamental. É importante que esses profissionais estejam preparados para identificar sinais de insatisfação excessiva e encaminhar seus clientes para apoio psicológico quando necessário, promovendo uma abordagem ética que valorize a diversidade corporal e o bem-estar integral (CASTRO; SANTOS; MACHADO, 2023).

Por fim, é essencial reconhecer que a estética pode ser um importante recurso para o cuidado da saúde mental e emocional quando utilizada de forma consciente e integrada a uma perspectiva de valorização pessoal que vai além da aparência física. A

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

promoção da autoestima saudável depende, portanto, de uma compreensão ampliada da estética, que considere o indivíduo em sua totalidade e respeite suas particularidades (GODOI; PINTO; CARDOSO, 2024).

3.2 Procedimentos estéticos e bem-estar: benefícios e desafios para a saúde integral

De acordo com Salomão, Silva, Santos (2021), o autocuidado corporal propiciado por tratamentos estéticos contribui para a valorização da autoimagem, aumentando a sensação de prazer e satisfação pessoal. Esses procedimentos, ao melhorarem aspectos físicos percebidos como insatisfatórios, promovem um estado de conforto e autoestima, essenciais para o equilíbrio emocional (CORREA et al., 2022).

Além disso, estudos indicam que o cuidado com a aparência pode ser um importante mecanismo de enfrentamento do estresse cotidiano. Para Santos et al. (2024), os momentos dedicados ao tratamento estético funcionam como práticas de autocuidado e relaxamento, auxiliando na redução da ansiedade e na melhora do humor. Assim, a estética não atua apenas na dimensão física, mas integra aspectos psicológicos e sociais.

Entretanto, um desafio importante está relacionado à formação técnica e ética dos profissionais desta área. De acordo com Goes e Barreto (2019), a capacitação desses profissionais deve ir além das técnicas estéticas, incorporando conhecimentos sobre psicologia do cliente, ética profissional e comunicação empática. Isso é fundamental para garantir que os procedimentos sejam indicados e realizados respeitando as necessidades reais do cliente, evitando riscos à saúde mental e física.

Além disso, a educação estética deve promover a valorização da diversidade corporal e o respeito às diferenças, rompendo com padrões estéticos rígidos que predominam na mídia e na sociedade. Pillotto e Strapazzon (2023) defendem que uma abordagem educativa inclusiva contribui para a construção de uma autoestima mais sólida e autêntica, reduzindo a pressão social para a conformidade estética e incentivando o amor-próprio.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A integração de uma perspectiva multidisciplinar, envolvendo psicólogos, nutricionistas e profissionais de estética, é apontada como uma estratégia eficaz para a promoção do bem-estar integral dos clientes (PINTO et al., 2024). Esse modelo de cuidado integrado possibilita um acompanhamento mais completo, abordando tanto as questões físicas quanto emocionais relacionadas à estética.

Ainda assim, é fundamental reconhecer que, embora os procedimentos estéticos não sejam soluções definitivas para questões emocionais profundas, eles podem contribuir positivamente para a melhora da autoestima e do bem-estar. Conforme destaca Silva (2023), esta promoção exige um trabalho contínuo que envolve autoconhecimento, apoio social e, quando necessário, acompanhamento psicológico. Dessa forma, a estética pode ser um componente importante da saúde mental e emocional.

Por fim, a popularização e democratização dos procedimentos estéticos no Brasil demandam uma reflexão ética constante sobre os limites e responsabilidades da área. A conscientização sobre os benefícios e riscos dos procedimentos, tanto por parte dos profissionais quanto dos clientes, é essencial para que a estética contribua para a qualidade de vida e o bem-estar integral.

3.3 Educação em estética: formação profissional e promoção do cuidado integral

No Brasil, o contexto educacional da estética é caracterizado por diferentes níveis de formação, que vão desde cursos técnicos até graduações e especializações. Essa heterogeneidade representa um desafio para a padronização do cuidado e reconhecimento da profissão. A integração de conteúdos relativos ao bem-estar e à promoção da autoestima pode contribuir para o desenvolvimento de uma carreira profissional mais ética e comprometida com a saúde integral do cliente (BONACINA, 2019).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A inserção de temas relacionados à saúde mental na grade curricular dos cursos de estética é uma necessidade crescente. O preparo dos profissionais para lidar com questões como transtornos de imagem corporal e ansiedade associada aos procedimentos estéticos é essencial para a prevenção de danos emocionais. Além disso, a capacitação para identificar sinais de sofrimento psicológico e encaminhar os clientes para acompanhamento especializado é uma responsabilidade ética do profissional (SCHERER, 2017).

Outro ponto relevante é a promoção da valorização da diversidade corporal na educação estética. O ensino deve incentivar o respeito às diferentes formas, cores e expressões corporais, combatendo os padrões estéticos excludentes que predominam na sociedade (PUCPR, 2022). Essa abordagem educacional contribui para a construção de uma autoestima mais saudável e para a redução da pressão social sobre a imagem corporal (PUCPR, 2022).

A educação continuada é também um aspecto crucial para o aprimoramento da prática estética. O investimento em atualização constante, por meio de cursos, workshops e congressos, permite que os profissionais estejam alinhados com as novas demandas sociais, éticas e tecnológicas. Isso reforça o compromisso e a qualidade do atendimento.

Além disso, a interdisciplinaridade na formação e na prática profissional amplia a eficácia do cuidado estético. A colaboração entre profissionais de estética, psicologia e outras áreas da saúde cria um ambiente mais propício para o tratamento integral do indivíduo, considerando suas necessidades (AZEVEDO; PEZZATO; MENDES, 2017).

No contexto das instituições de ensino, a implementação de metodologias ativas que envolvam estudo de casos, simulações e discussões éticas tem se mostrado eficaz na formação de profissionais críticos e preparados para os desafios da prática (GHEZZI, 2021). Essas estratégias contribuem para que os futuros profissionais da área desenvolvam uma postura reflexiva e sensível às demandas dos clientes.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Por fim, a educação em estética deve ser vista como um instrumento transformador, capaz de promover não apenas a beleza, mas a saúde integral, o bem-estar e a autoestima dos indivíduos. A formação de profissionais conscientes e éticos é imprescindível para que a estética cumpra seu papel social de valorização da diversidade e promoção do cuidado humano (BONACINA, 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou a complexa relação entre os procedimentos estéticos, o bem-estar e a autoestima, destacando a importância da educação em estética como um agente fundamental para a promoção do cuidado integral. Foi possível perceber que a estética ultrapassa a simples busca pela beleza, influenciando diretamente a saúde mental e a qualidade de vida dos indivíduos.

A análise mostrou que os procedimentos estéticos podem ter efeitos positivos ao fortalecer a autoestima e proporcionar sensação de autocuidado. Assim, o papel do profissional formado com uma visão ampliada contribui para práticas éticas e conscientes.

Além disso, a formação profissional em estética deve ser continuamente aprimorada, incluindo conhecimentos sobre psicologia, diversidade corporal, ética e saúde mental, afim de que profissionais estejam preparados para lidar com as demandas emocionais dos clientes.

Por fim, ressalta-se a necessidade de ações educativas que promovam uma cultura de valorização da diversidade estética e do cuidado consciente, contribuindo para construção de uma autoestima saudável. Assim, a estética se consolida não apenas como uma área técnica, mas como um campo transformador que pode promover o equilíbrio entre corpo, mente e identidade.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Este artigo incentiva novas pesquisas e práticas educativas que integrem os aspectos técnicos, emocionais e sociais da estética, fomentando sobre uma atuação profissional ética, responsável e comprometida com a saúde integral dos indivíduos.

REFERÊNCIAS

AMÉRICO, Karine Andriele Pedroso; OLIVEIRA, Rhayana Caroline Antunes; BAQUIÃO, Leandra Aurélia. A influência da mídia nos padrões de beleza. **Revista Saúde em Foco**, n. 14, p. 958-970, 2022. Disponível em:

<https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2022/09/A-INFLU%C3%8ANCIA-DA-M%C3%8DDIA-NOS-PADR%C3%95ES-DE-BELEZA-p%C3%A1g-958-a-970.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2025.

ANDRIOLO, Arley. O campo da estética social: ambiente e alteridade. **Revista de Psicologia**, v. 12, n. 2, p. 1-15, 2021. disponível em:

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8085744.pdf>. Acesso em: 02 maio 2025.

AZEVEDO, Adriana Barin de; PEZZATO, Luciane Maria; MENDES, Rosilda. Formação interdisciplinar em saúde e práticas coletivas. **Saúde Debate**. Rio de Janeiro, v. 41, n. 113, p. 647-657, abr-jun 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/qBXChrFm9MGGDSjD69nk5mC/>. Acesso em: 12 maio 2025.

BONACINA, Jéssica. **Profissionais em estética com formação acadêmica**: um diferencial competitivo para os centros de beleza. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação em Estética e Saúde) – Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES, Lajeado, 2019. Disponível em: <https://www.univates.br/bdu/bitstreams/2e33fe14-ad96-4a74-a438-dcb19dd61127/download>. Acesso em: 15 abr. 2025.

CASH, Thomas F.; PRUZINSKY, Thomas. **Body image**: a handbook of theory, research, and clinical practice. New York: Guilford Press, 2002.

CASH, Thomas. F. Body image: past, present, and future. **Body Image**, v. 5, n. 1, p. 1-6, 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18089136/>. Acesso em: 02 maio 2025.

CASTRO, Sofia Domingos de; SANTOS, Ana Clara Arantes; MACHADO, Juliana Martins. O papel do profissional da área de estética na saúde: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 14, e02121444356, 2023. Disponível em:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/44356/35560/465296>. Acesso em: 15 abr. 2025.

CORREA, Maria Augusta Ferreira de Jesus et al. **Autoestima e bem-estar após procedimentos estéticos faciais**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Estética e Cosmetologia) - Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA. Recife, PE: 2022.

GHEZZI, Joyce Fernanda Soares Albino. Estratégias de metodologias ativas de aprendizagem na formação do enfermeiro: revisão integrativa da literatura. **Rev Bras Enferm.**, v. 74, n. 1, p. 1-11, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/BnCnYPXgZQZbqnlQmjM3TJg/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 02 maio 2025.

GODOI, Myllena Pereira Bispo de; PINTO, Katiely Vieira; CARDOSO, Lahís Alves Lopes. A influência da estética para mulheres e a qualidade de vida na satisfação com a autoimagem corporal. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**. São Paulo, v.10, n.06, p. 962- 973, jun. 2024. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14429>. Acesso em: 28 abr. 2025.

GOES, Patrícia de Campos. BARRETO, Larissa Cerqueira Cardoso. A importância da ética profissional do esteticista no relacionamento com o cliente. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 04, ed. 07, v. 13, p. 153-172, jul. 2019. Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/etica/etica-profissional#elementor-toc__heading-anchor-15. Acesso em: 02 maio 2025.

GROSSI, P. K.; CORRÊA, S. M. A construção social do corpo e os padrões de beleza: um estudo com mulheres praticantes de atividade física. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, São Paulo, v. 12, n. 72, p. 792–799, 2018.

LEANDRO, Francieli Coelho. **Autoestima e autoimagem após tratamento estético**: uma revisão narrativa da literatura. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Esteticista e Cosmetóloga) - Universidade do Sul de Santa Catarina. Palhoça. SC, 2022. Disponível em: <https://repositorio-api.animaeducacao.com.br/server/api/core/bitstreams/5c39840a-cfee-49bd-8d51-33f0b6d47deb/content> Acesso em: 02 maio 2025.

NASCIMENTO, Giovanna Mila Santos. et al. Avaliação da influência das redes sociais na busca por procedimentos estéticos faciais. **Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente**, v. 9, n. 3 p. 42-56, 2021. Disponível em:

<https://periodicosgrupotiradentes.emnuvens.com.br/saude/article/view/12385/5777>

Acesso em: 02 maio 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PILLOTTO, Silvia Sell Duarte; STRAPAZZON, Mirtes Antunes Locatelli (Org.). **Educação estética: a pesquisa / experiência nos territórios das sensibilidades**. Joinville, SC: Editora Univille, 2023.

PINTO, Vítor Nascimento de Carvalho et al. Interdisciplinaridade na saúde e educação pública: promoção do conhecimento à luz da teoria da complexidade. **Revista Caderno Pedagógico**. Curitiba, v.21, n.13, p. 01-11. 2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/11384> Acesso em: 12 maio 2025.

PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná. **Como os padrões de beleza afetam a sociedade**. 2022. Disponível em: <https://posdigital.pucpr.br/blog/padroes-beleza>. Acesso em: 20 maio 2025.

SALOMÃO, Any Caroline de Moraes; SILVA, Lorena Lanusse de Oliveira; SANTOS, Jeane Rocha. Benefícios dos procedimentos estéticos na melhora da autoestima. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. 1-7, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/24308/21257/287912> Acesso em: 02 maio 2025.

SANTOS, W. F. C. dos et al. Espelho Quebrado: o impacto psicossocial da cirurgia plástica na autoimagem. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 7, p. 296-316, 2024. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/download/2462/2677/5613> Acesso em: 12 maio 2025.

SCHERER, Juliana Nichterwitz et al. Transtornos psiquiátricos na medicina estética: a importância do reconhecimento de sinais e sintomas. **Rev. Bras. Cir. Plást.**, v. 32, n. 4, p. 586-593, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcp/a/bPc3vmyWz86qKKYgcsYtTRJ/?lang=pt>. Acesso em: 20 maio 2025.

SILVA, Karine. Autoestima e bem-estar após procedimentos estéticos. **Revista Acadêmica Oswaldo Cruz**, v. 40, p. 45-58, 2023. Disponível em: https://www.oswaldocruz.br/revista_academica/content/REVISTA%2040/Karine%20Silva.pdf. Acesso em: 20 maio 2025.

TRÓPIA, Carolina Guimarães; MOREIRA, Sabrine Pereira da Silva. A influência dos procedimentos estéticos na saúde mental. **Estética em Movimento**, v. 2, n. 2, p. 65-89, jul./dez., 2023. Disponível em: <https://revista.fumec.br/index.php/esteticaemmovimento/article/view/9808> Acesso em: 02 maio 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Submetido em: 25/04/2025

Revisões solicitadas em: 28/04/2025

Aprovado em: 05/05/2025

Publicado em: 08/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)